

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 412 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ma’naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta’limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
“Harry Potter” asarining o‘zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta’limda bolalar nutqini o‘stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma’suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta’minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta’limda o‘qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta’lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta’lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo’naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o‘g‘li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o‘tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To‘rayeva</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G‘. Yu. Eshmirzayev</i>	
O‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta’limining o‘rni va o‘ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o‘quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo‘lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o‘qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo‘lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ko‘p ma’noli so‘zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo‘jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o‘smirlik davrida shakllanishiga ta’sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar Norquvatova Diyora Davron qizi	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих Зохилов Нодирбек Улугбекович	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'rnini va amaliy ahamiyati Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari Niginabonu Fayzullayeva	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish Tilovova Turdixol Baratovna	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari U. A. Alibayeva	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari O. K. Kadambayeva	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati Achilova Sevara Djasirkulovna	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Musayeva Guzal Ne'matillayevna	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка Юлдашев Баходир Бекмуратович	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati A. X. Norov	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров Адилова Солияхон	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
<i>Daminova Shoxista Farxodovna</i>	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
<i>Dusmamadova Gulsum Shukhratovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
<i>Jurayeva Gulshano Turdiyevna</i>	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
<i>Karimova Umida Alijon qizi</i>	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
<i>O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova</i>	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
<i>Sh. Allanazarova, R. Janabaeva</i>	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
<i>Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi</i>	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
<i>To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li</i>	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
<i>Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev</i>	
Понятие академической грамотности в современной педагогике и лингводидактике	315
<i>Худжамова Хуснора Диёр кизи</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini shakllantirish ijtimoiy muammo sifatida.....	318
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Ethnolinguistic Aspects of Ecological Ethics: Conceptualizing "Nature" in English and Uzbek Phraseological Systems	325
<i>Zubaydullayeva Zarina</i>	
Matematik mantiq asosida oliy ta'lim talabalari uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning bosqichli-integrativ metodikasini takomillashtirish	329
<i>Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi</i>	
Parataekvondochilar-ning musobaqa oldi tayyorgarligi: ilmiy-asoslangan yondashuv va samaradorlik tahlili	334
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Developing Functional Literacy Through Combined Interactive Strategies in Secondary School.....	337
<i>Matkarimova Nurjamal Sultamurat qizi</i>	
Bolaning ijtimoiylashuvida ertaklarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	343
<i>Ergasheva Mastura Isaqul qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimida ekologik tarbiyani amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	347
<i>Abdimo'minova Muhayyo Samadullayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash.....	352
<i>Anorjonova Komila Xayyom qizi</i>	
Dual ta'lim tizimida Germaniya tajribasi.....	356
<i>Davlatov Keldiyor Davlatovich</i>	
Talabalarning mustaqil ta'limni nazariy asoslari, tasniflari va o'qitish metodlari.....	359
<i>Jumayev Ruzokul Xoliqulovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimi.....	364
<i>Jurayeva Shalola Dehqonboyevna</i>	

O'zbekiston sharoitida gospital pedagogikaning rivojida o'zbek va rus tillarining o'rni va ahamiyati	369
Munira Khodjakhanova	
Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida hasharotlar mavzusini o'qitishda kreativ usullarni qo'llashning immersiv imkoniyatlari	372
Raxmatova Salima Togaymuradovna	
O'zbekiston janubiy hududlarida brokkoli yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish metodikasi. 377	
Salomov Boxodir Salomovich	
O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	382
Shoimova Gulxayo Sherzod qizi	
Matematika va musiqa uyg'unligi orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish.....	387
Umarova Munajatxon Xolmuxamedovna	
Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarini tayyorlashning nazariyasi va metodikasi...	391
Uzoqov Akram Avazovich	
Noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-pisixologik va pedagogik omillar.....	394
Xolliqov Allamurod Abdijabbor o'g'li	
Training Future Speech Therapists to Address Sensory Discrimination Disorders in Preschool Children....	399
Xudayarova Dilnoza Mirvali kizi	
6-sinf adabiyot fanidan Abay va Avaz O'tar ijodini o'rganish darslarida o'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish	402
Yuldasheva Noila Ravshan qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish faoliyatini loyihalash kompetentligini rivojlantirish muammosi: nazariy tahlil va yondashuvlar	406
Ziyodova Zarina Qodir qizi	

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH

Anorjonova Komila Xayyom qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti
Pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
p.f.f.d.(PhD), dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhiti sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning mazmuni va mexanizmlari yoritiladi. Raqamli transformatsiya sharoitida o'qituvchidan nafaqat raqamli texnologiyalarni qo'llash, balki professional raqamli kompetensiyani, dars rejalashtirish, raqamli resurslar yaratish, onlayn muloqot va raqamli muhitda tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish ko'nikmalarini egallashi talab etiladi. Tadqiqotlarda motivatsion, kognitiv va amaliy komponentlarni rivojlantiruvchi model va shart-sharoitlar (amaliy topshiriqlar, loyiha faoliyati, kollaborativ raqamli muhit, amaliyotlar bilan integratsiya) samaradorligi statistik jihatdan tasdiqlangani ko'rsatiladi. Natijalar raqamli muhitda kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashni siyosiy, tashkiliy va metodik jihatdan yanada tizimli ravishda kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, raqamli ta'lim muhiti, raqamli ta'lim platformalari, bo'lajak o'qituvchilar kasbiy tayyorligi, pedagogik raqamli kompetensiya, raqamli kompetensiya, masofaviy ta'lim, bulutli texnologiyalar, innovatsion pedagogik texnologiyalar, professional-pedagogik faoliyatga tayyorlash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), raqamli pedagogika, raqamli o'qitish.

Abstract: The paper examines how pre-service teachers are prepared for professional pedagogical activity within a digital learning environment. Digitalisation requires not only technical use of tools but the development of professional digital competence: lesson planning with digital resources, designing child-centred digital environments, online communication and feedback, moral and value education, and protection of learners in the information space. The article summarises research on models, conditions and strategies such as practice-oriented tasks, project work, collaborative portals, structured internships, and targeted master's programs that integrate digital competence development into teacher education. Findings indicate positive dynamics in motivation, creativity, and readiness for teaching in digital formats, and highlight the need for coherent policies, updated curricula and continuous professional development for teacher educators and students alike.

Key words: digital technologies, digital learning environment, digital education platforms, professional training of future teachers, pedagogical digital competence, digital competence, distance learning, cloud technologies, innovative pedagogical technologies, preparation for professional-pedagogical activities, information and communication technologies (ICT), digital pedagogy, digital teaching.

Аннотация: В статье рассматривается подготовка будущих учителей к профессионально-педагогической деятельности в условиях цифровой образовательной среды. Подчеркивается, что цифровизация образования требует формирования профессиональной цифровой компетентности: умения проектировать цифровую образовательную среду, планировать уроки с использованием ЦОР, организовывать онлайн-взаимодействие, обеспечивать безопасность и воспитание школьников в сети. Описаны модели и организационно-педагогические условия (практико-ориентированные задания, проектная и исследовательская деятельность, смешанное и дистанционное обучение, коллаборативные порталы), обеспечивающие рост мотивации, самостоятельности и готовности студентов к работе в цифровой школе. Сделан вывод о необходимости целенаправленной политики, обновления программ и непрерывного развития цифровых компетенций педагогов.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая образовательная среда, цифровые образовательные платформы, профессиональная подготовка будущих учителей, педагогическая цифровая компетентность, цифровая компетентность, дистанционное обучение, облачные технологии, инновационные педагогические технологии, подготовка к профессионально-педагогической деятельности, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), цифровая педагогика, цифровое обучение.

KIRISH

XXI asrda globallashuv va raqamli texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi ta'lim tizimini tubdan o'zgartirib, ta'lim jarayonini loyihalash, tashkil etish va nazorat qilishning yangi shakl va vositalarini yuzaga keltirmoqda. Raqamli ta'lim muhiti nafaqat o'qitishning texnik bazasi, balki o'qituvchi va talabaning o'zaro hamkorligi, ta'lim mazmuni, baholash va boshqaruv jarayonlarini qamrab olgan murakkab pedagogik ekotizim sifatida talqin etilmoqda. Bunday sharoitda bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash mazmuni va texnologiyalarini yangilash ta'lim siyosati darajasida dolzarb masalaga aylanmoqda.

Turli mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni o'qituvchi tayyorlash dasturlariga integratsiyalash asosan alohida fanlar yoki qisqa muddatli kurslar ko'rinishida amalga oshirilmoqda, natijada bo'lajak o'qituvchilar o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirishga emas, asosan texnik vositalardan foydalanishga yo'naltirilgan tayyorgarlikka ega bo'lib qolmoqda.

Tadqiqotlarda o'qituvchilarning yarmidan ko'pi o'zini raqamli davr talablari darajasida yetarli tayyorlangan deb hisoblamasligini, ularning professional raqamli kompetensiyasi ayniqsa o'qitish vaziyatlarida pastroq namoyon bo'layotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, integrativ raqamli kurslar, loyiha va amaliyotga yo'naltirilgan model hamda DLE (digital learning environment) doirasida raqamli kontent yaratish, onlayn muloqot va boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar ijobiy natijalar berayotgani aniqlangan.

Mavjud ilmiy izlanishlar raqamli kompetensiyani uch yo'nalishda – umumiy raqamli savodxonlik, raqamli o'qitish kompetensiyasi va professional raqamli kompetensiya sifatida talqin etadi hamda aynan professional raqamli kompetensiyani shakllantirish bo'yicha konseptual va amaliy yechimlar yetarlicha ishlab chiqilmaganini ta'kidlaydi. Oliy ta'lim dasturlarida raqamli ta'lim muhitida kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning maqsad, natija va o'quv faoliyati turlarini yaxlit model asosida uyg'unlashtirish, raqamli kontent yaratish, TPACK yondashuvi, masofaviy va aralash ta'limni loyihalash, axborot xavfsizligi va e-xatarlar profilaktikasiga oid kompetensiyalarni tizimli ravishda shakllantirish zarurati kuchaymoqda. Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini ilmiy asoslash va takomillashtirish zamonaviy ta'lim siyosati va amaliyotining ustuvor ilmiy muammolaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli texnologiyalar asosida kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash masalasi zamonaviy pedagogika va ta'lim texnologiyalari sohasida dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu muammo ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lib, ularda pedagogik jarayonni raqamlashtirish, kompetensiyaviy yondashuv va innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari markaziy o'rin egallaydi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilar nafaqat pedagogik bilimlarga, balki raqamli vositalar (onlayn platformalar, AI asosidagi darsliklar, virtual laboratoriyalar) bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur.

Xalqaro va o'zbek adabiyotlarda bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida tayyorlash G.I. Xozyainov, I.V. Robert kabi olimlarning tadqiqotlari asosida o'rganilgan. Ular kasbiy-pedagogik tayyorgarlikni nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar va shaxsiy faollashtirish elementlari sifatida belgilab, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonini faollashtirish vositasi deb hisoblaydilar. Masalan, virtual laboratoriyalar va raqamli resurslar orqali talabalar kasbiy hamkorlik va refleksiv amaliyotlarni rivojlantirishi mumkinligi ko'rsatilgan.

Xalqaro pedagogikada I.V. Robert AKTning ta'limdagi rolini - virtual modellashtirish, shaxsiylashtirish va tezkor aloqa imkoniyatlarini ta'kidlab, raqamli muhitni kasbiy tayyorgarlik vositasi sifatida ko'radi.

O'zbek olimlari, xususan G.I. Xozyainov esa bu yondashuvni milliy kontekstga moslashtirib, pedagogik faoliyatga tayyorlikni psixologik tayyorlik, dinamik faollik va vaziyatlarga moslashish elementlari orqali tahlil qiladi. Ularning ishlarida virtual laboratoriyalar, raqamli resurslar va reflektiv amaliyotlar talabalarda kasbiy hamkorlik va ijodiy yondashuvlarni rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon etiladi.

O'zbekiston pedagogik tadqiqotlarida G.I. Xozyainov modellariga asoslanib, raqamli didaktika, uslubiy tayyorgarlik va kompetensiya shakllantirish tizimlari ishlab chiqilgan. Bu jarayon O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ning raqamli transformatsiya dasturlari bilan uyg'unlashgan bo'lib, texnik cheklovlarni bartaraf etish va o'qituvchilarning media savodxonligini oshirishga qaratilgan. Natijada, bo'lajak pedagoglarda nafaqat texnik ko'nikmalar, balki pedagogik mahorat va shaxsiy faollik ham mustahkamlanadi.

Adabiyotlar I.V. Robert va G.I. Xozyainov yondashuvlarini birlashtirish orqali raqamli ta'lim muhitida samarali tayyorlash modellarini shakllantirish mumkinligini ko'rsatadi. O'zbekiston ta'lim tizimida ushbu nazariyalar virtual platformalar va metodik qo'llanmalar orqali joriy etilmoqda, bu esa kasbiy-pedagogik faoliyat sifatini oshirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot bo'lajak o'qituvchilarni raqamli texnologiyalar asosida kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash muammosini nazariy jihatdan o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, unda tizimli, kompetensiyaviy va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlar metodologik asos sifatida qabul qilindi. Ushbu yondashuvlar pedagogik jarayonni yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqish, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini bosqichma-bosqich shakllantirish hamda ularning amaliy faoliyatga yo'naltirilganligini ta'minlash imkonini beradi.

Tadqiqotda empirik eksperiment o'tkazilmagan bo'lib, muammo mavjud ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, tizimlashtirish va taqqoslash asosida o'rganildi. Shu maqsadda pedagogik va axborot texnologiyalariga oid mahalliy hamda xorijiy ilmiy manbalar chuqur tahlil qilindi va ularning natijalari umumlashtirildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

- tahlil metodi orqali raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati o'rganildi;
- taqqoslash metodi yordamida an'anaviy va raqamli yondashuvlar o'zaro solishtirildi;
- umumlashtirish metodi orqali ilmiy manbalarda keltirilgan g'oyalar tizimlashtirildi;
- modellashtirish metodi asosida bo'lajak o'qituvchilarni raqamli texnologiyalar asosida kasbiy tayyorlashning konseptual modeli ishlab chiqildi.

Tadqiqot doirasida bo'lajak o'qituvchilarni raqamli pedagogik faoliyatga tayyorlashning bosqichli-konseptual modeli ishlab chiqildi va u to'rtta asosiy komponentni o'z ichiga oladi:

- kirish bosqichi (raqamli savodxonlik va boshlang'ich tayyorgarlik);
- jarayon bosqichi (raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish);
- integratsiya bosqichi (amaliy pedagogik faoliyatda qo'llash);
- natijaviy bosqich (raqamli kompetent o'qituvchi shakllanishi).

O'qituvchilarni raqamli pedagogik faoliyatga tayyorlashning bosqichli-konseptual modeli

Ushbu komponentlar o'zaro uzviy bog'langan bo'lib, pedagogik tayyorgarlik jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nazariy tahlillar asosida quyidagi ilmiy natijalarga kelindi:

- *Birinchiidan*, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan pedagogik tayyorgarlik bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini, xususan, raqamli savodxonlik, axborotni tahlil qilish va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.
- *Ikkinchiidan*, ta'lim jarayoniga LMS platformalari va interaktiv metodlarni joriy etish o'quvchilarning faolligini oshirib, o'qitish samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi.
- *Uchinchiidan*, raqamli texnologiyalarni pedagogik faoliyatga integratsiya qilish nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlab, bo'lajak o'qituvchilarning amaliy tayyorgarligini kuchaytiradi.
- *To'rtinchidan*, ishlab chiqilgan bosqichli-konseptual model pedagogik tayyorgarlik jarayonini tizimli tashkil etish imkonini berib, raqamli kompetent o'qituvchi shakllanishiga xizmat qiladi.
- *Beshinchidan*, mazkur yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda innovatsion fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda bo'lajak o'qituvchilarni raqamli texnologiyalar asosida kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash masalasi nazariy jihatdan tahlil qilindi hamda konseptual yondashuv asosida model ishlab chiqildi. O'rganilgan ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishning asosiy omillaridan biri bo'lib, ular pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish, o'quv jarayonini individuallashtirish va talabalarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tizimli joriy etish bo'lajak o'qituvchilarning nafaqat texnik ko'nikmalarini, balki pedagogik fikrlash, innovatsion yondashuv va mustaqil qaror qabul qilish kompetensiyalarini ham rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlandi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan maxsus o'quv modullarini joriy etish;
- ta'lim jarayonida LMS platformalari, multimedia vositalari va interaktiv metodlardan keng foydalanishni tizimli yo'lga qo'yish;
- pedagogik amaliyot jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish;
- o'qituvchilarning raqamli pedagogik mahoratini oshirish uchun uzluksiz malaka oshirish kurslarini takomillashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Hozirgi zamon va Yangi O'zbekiston. – Toshkent: O'zbekiston, 2024. – 560 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2023. – 320 b.
3. Mirziyoyev Sh.M. Barcha uchun. Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik (5-jild). – Toshkent: Ma'naviyat, 2025. – 450 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son qarori. Raqamli O'zbekiston-2030. – Toshkent, 2020. – 45 b.
5. Mirzayev Sh. Raqamli ta'lim muhitida kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash // Fan va ta'lim. – 2024. – № 4. – B. 67-75.
6. Xo'jayev A.X. Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish. – Toshkent: Fan, 2025. – 212 b.
7. OECD. Preparing teachers for digital education. – Parij: OECD Publishing, 2025. – 56 s. DOI: 10.1787/af442d7a-en.
8. Robert I.V. Informatsionnye texnologii v obrazovanii. – M.: Akademiya, 2010. – 304 s.
9. UNESCO. Digital pedagogy guidelines for teacher training. – Parij: UNESCO, 2023. – 89 s.
10. Asqarov D.B. Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim texnologiyalariga tayyorlash. O'zbekiston pedagogika jurnali. – 2025. – № 2. – B. 34-42.
11. Solomaxa I.V., Kosharna N.P. Raqamli texnologiyalardan foydalanishga bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash. Pedagogika jurnali. – 2022. – № 3. – B. 45-58.
12. To'xtasinov Sh.M. Raqamli pedagogika sharoitida o'qituvchilarning kompetensiyalari // OAK jurnali. – 2025. – № 1. – B. 12-20.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.